

Anexo I

Tabla 3: Entrevistas realizadas atendiendo a la edad, el sexo, el tipo de centro educativo, nivel socioeconómico de las familias y el acceso a dispositivos tecnológicos.

Género	Región	Edad	GSE	Móvil en propiedad
Femenino	Galicia	11	Medio	Sí
Femenino	Galicia	11	-	No
Femenino	Galicia	11	Alto	No
Masculino	Galicia	13	Alto	Sí
Femenino	Galicia	14	Medio	Sí
Masculino	Galicia	13	Medio	Sí
Femenino	Galicia	14	Medio	Sí
Masculino	Castilla la Mancha	12	Medio	Sí
Femenino	Castilla la Mancha	12	Medio	Sí
Masculino	Castilla León	13	Bajo	Sí
Masculino	La Rioja	12	Alto	Sí
Femenino	Murcia	12	Medio	Tablet
Masculino	La Rioja	14	Alto	Sí
Femenino	Extremadura	13	-	Sí
Femenino	Murcia	14	Alto	Sí
Masculino	La Rioja	12	Alto	Sí
Hobmre	Extremadura	11	Alto	Sí
Masculino	La Rioja	11	Medio	Sí
Masculino	Murcia	10	-	Tablet
Masculino	La Rioja	11	Medio	Tablet
Femenino	La Rioja	13	Alto	Sí
Masculino	Castilla León	10	Alto	No
Femenino	La Rioja	14	Alto	Sí
Femenino	La Rioja	12	Alto	Sí
Femenino	La Rioja	13	Alto	Sí
Masculino	La Rioja	12	Bajo	Sí
Masculino	Murcia	10	-	Sí
Masculino	La Rioja	14	Alto	Sí
Femenino	Castilla la Mancha	14	Alto	Sí
Masculino	Valencia	13	Alto	Sí
Femenino	Valencia	11	Alto	Sí
Masculino	Valencia	10	Alto	-
Masculino	Murcia	13	Alto	Sí
Masculino	Extremadura	14	Medio	Sí
Masculino	Murcia	13	Alto	Sí

Fuente: Elaboración propia.